

ИНВЕСТИЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ: ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЛИЯНИЕ.

Махмудова Зебинисо Шарабидин кизи

Студент Университета мировой экономики и дипломатии

E-Mail: zebiniso.makhmud@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992997>

ARTICLE INFO

Received: 27th February 2025

Accepted: 28th February 2025

Published: 8th March 2025

KEYWORDS

Инновационные экосистемы,
инвестиции, интеллектуальная
собственность, венчурный
капитал, государственная
поддержка, налоговые льготы,
Люксембург, Швейцария,
Великобритания, EIS, SEIS,
стартапы, экономический рост,
коммерциализация ИС.

ABSTRACT

Статья посвящена изучению концепции инновационных экосистем и их значимости в стимулировании инвестиций, особенно в компаниях, владеющих активами в виде интеллектуальной собственности. В статье проводится анализ опыта таких стран, как Люксембург, Швейцария и Великобритания, которые применяют различные подходы к созданию условий для развития инноваций. Особое внимание уделяется таким аспектам, как налоговые льготы, венчурное финансирование и государственные программы поддержки бизнеса. Рассматриваются меры, направленные на привлечение инвестиций, такие как схемы EIS и SEIS в Великобритании, инициатива Luxinnovation в Люксембурге и программы Innosuisse в Швейцарии. В статье рассматривается концепция инновационной экосистемы как сложной структуры, объединяющей государственные, финансовые и бизнес-организации. Такая экосистема обеспечивает устойчивое экономическое развитие. В заключении статьи подчёркивается важность инновационных экосистем для привлечения инвестиций и создания конкурентоспособной бизнес-среды на мировом уровне.

Интеллектуальная собственность играет ключевую роль в современных инновационных системах. Она представляет собой не только средство защиты авторских прав на уникальные разработки, но и важный инструмент для привлечения инвестиций. В условиях глобализации интеллектуальная собственность становится мощным двигателем технологического прогресса, повышения конкурентоспособности компаний и экономического развития стран.

Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в 2022 году было подано 3,46 миллиона патентных заявок, что на 1,7% больше, чем в

предыдущем году¹. Наибольший рост наблюдался в азиатских странах, таких как Китай, Япония и Республика Корея, что подчёркивает значимость совместных усилий по защите и развитию интеллектуальной собственности на глобальном уровне.

В европейских странах интеллектуальная собственность играет важную роль в экономическом развитии. В Великобритании, например, отрасли, связанные с интеллектуальной собственностью, обеспечивают 37,4% от общего объёма ВВП страны, что составляет более 640 миллиардов фунтов стерлингов в год². Кроме того, они создают около 26,7% рабочих мест, что эквивалентно 7,8 миллионам вакансий.

Инвестиции в интеллектуальную собственность оказывают долгосрочное влияние на экономическую стабильность. Согласно исследованиям Европейского патентного ведомства, компании, активно использующие интеллектуальную собственность, в среднем имеют на 20% более высокий доход на одного сотрудника. Это обусловлено эффективным использованием нематериальных активов и повышением инновационного потенциала.

Прежде чем приступить к анализу опыта различных государств в области инвестирования в интеллектуальную собственность как неотъемлемую часть инновационной экосистемы, необходимо дать определение данной экосистеме.

В 1995 году Джон Меткалф был одним из первых, кто предложил определение национальной инновационной экосистемы, согласно которому инновационная экосистема это «набор отдельных институтов, которые совместно и индивидуально вносят вклад в разработку и распространение новых технологий и которые обеспечивают основу, в рамках которой правительства формируют и осуществляют политику, направленную на влияние на инновационный процесс»³.

Салимьянова И. Г. и Погорельцев А.С. в своих трудах отмечают, что инновационная экосистема представляет собой «форму сотрудничества, способствующую привлечению большого количества участников, как малых, так и крупных предприятий, стартапов и достаточно известных компаний, с уникальными идеями, знаниями, способностями и ресурсами, которая позволяет стейкхолдерам создавать ценности, что трудно осуществить в рамках одной компании»⁴.

В ходе исследования понятия «инновационная экосистема» Терехина С. В. выделяет несколько её видов: мировая, национальная, региональная, локальная (технополис), корпоративная (отраслевая), предпринимательская, а также экосистема инновационного индивидуума⁵.

¹ Всемирная организация интеллектуальной собственности (2023). Факты и цифры в области интеллектуальной собственности за 2023 год. Женева: ВОИС. DOI: 10.34667/tind.48648 // URL:

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-943-2023-en-wipo-ip-facts-and-figures-2023.pdf>

² Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the UK. European Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market. // URL:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPPerceptionStudy/ip_perception_infographics_uk.pdf

³ Metcalfe J. S. Technology systems and technology policy in an evolutionary framework // Cambridge Journal of Economics. - 1995. -- No 19(1). - P. 25–46.

⁴ И. Г. Салимьянова, А. С. Погорельцев. Инновационные экосистемы как новые структуры экономических отношений в процессе создания инноваций // Современный менеджмент: проблемы и перспективы: сборник статей по итогам XVII национальной научно-практической конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 29–30 сентября 2022 года. Том Часть I. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2022. – С. 304–310.

⁵ Терехина, С. В. Инновационная экосистема // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXXIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 апреля 2020 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г. Ю.), 2020. – С. 96–98

Проскурнин С. Д. же определяет инновационную экосистему как «открытую систему, способную к самоорганизации, саморегулированию, и саморазвитию, характеризующаяся входными потоками идей, стоимости, людей, информации, ресурсов»⁶.

Основываясь на мнениях учёных, можно сделать вывод, что инновационная экосистема представляет собой сложную и динамично развивающуюся среду, в которой различные участники, такие как компании, научные организации, государственные органы и инвесторы, взаимодействуют друг с другом для создания и внедрения инноваций. Это понятие включает в себя не только сети организаций, но и разнообразные ресурсы и условия, способствующие развитию новых идей и технологий.

В условиях усиливающейся глобальной конкуренции и технологического прогресса исследование взаимосвязи между инвестициями в интеллектуальную собственность и формированием инновационных экосистем приобретает особую актуальность. Опыт таких стран, как, Швейцария, Люксембург и Великобритания, может послужить ценным источником информации для разработки эффективных стратегий, способствующих развитию инноваций.

Швейцария на протяжении длительного времени является примером успешного сочетания инновационной политики и эффективного использования интеллектуальной собственности. В 2024 году страна в 14-й раз подряд заняла первое место в рейтинге самых инновационных экономик мира по версии Глобального индекса инноваций (Global Innovation Index, GII)⁷. Это подтверждает её лидерство в области разработки технологий, поддержки стартапов и развития венчурного капитала.

Одним из ключевых факторов успеха Швейцарии является мощная государственная поддержка инноваций. В стране реализуются уникальные программы, направленные на стимулирование развития бизнеса на всех этапах его жизненного цикла⁸:

- программа коучинга стартапов от Innosuisse, которая оказывает поддержку начинающим предпринимателям
- ассистированный патентный поиск от Швейцарского федерального института интеллектуальной собственности (IPI), который упрощает процесс получения патента
- программы Venturelab, предоставляющие стартапам образовательные возможности и доступ к международным сетям.

Кроме того, в Швейцарии активно развивается рынок венчурного капитала, который активно финансирует инновационные проекты. На сегодняшний день в стране функционирует 55 активных венчурных фондов, предоставляющих стартапам необходимые ресурсы для развития⁹.

Швейцария обладает развитой правовой и нормативной базой, которая поддерживает финансирование инновационных компаний. Одним из ключевых документов, регулирующих эту сферу, является Закон о коллективных инвестиционных схемах

⁶ Проскурнин С. Д. Создание самоорганизуемой инновационной экосистемы в зонах особого территориального развития Региональная экономика и управление: электронный научный журнал // Номер журнала: №4 (52), 2017.

⁷ Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (2024). Глобальный инновационный индекс 2024: Перспективы социального предпринимательства *H9HYD :,32 b 10.34667/tind.50062 // URL: https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/assets/67729/2000%20Global%20Innovation%20Index%202024_WEB3lite.pdf

⁸ Unlocking IP-backed Financing: Country Perspectives / Switzerland's Journey, WIPO, 2023 // URL: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4701>

⁹ SWISS VENTURE CAPITAL REPORT 2024, July 2024 JNB Journalistenbüro GmbH, Lucerne // URL: <https://www.startupticker.ch/assets/files/VC%20Report%202024%20UPDATE.pdf>

(CISA)¹⁰, принятый 23 июня 2006 года. Данный закон и его дополнительные постановления регулируют создание и деятельность инвестиционных фондов, в том числе венчурных, обеспечивая прозрачность и защиту интересов инвесторов. В стране существуют различные юридические структуры, которые могут быть использованы для создания венчурных фондов, таких как Швейцарское ограниченное партнёрство (Swiss Limited Partnership, Swiss LP), а также Ограниченный фонд для квалифицированных инвесторов (Limited-QIF) представляет собой новый тип фонда, введённый в 2022 году.

Как было отмечено выше, в инновационной экосистеме Швейцарии активно участвуют государственные органы и учреждения, такие как Innosuisse (Швейцарское агентство инноваций) и Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности (IPI). Innosuisse является государственным агентством, которое способствует развитию научных инноваций в стране, поддерживая проекты с высоким потенциалом, требующие государственного финансирования. Одной из ключевых программ этого агентства является коучинг для стартапов, где отобранные компании получают возможность работать с опытными наставниками в таких областях, как финансы, право и интеллектуальная собственность. С другой стороны, Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности предлагает ряд услуг, которые особенно полезны для финансирования инновационных проектов, которые включают в себя: помощь в поиске патентов, анализ патентного ландшафта, информационная и консультационная поддержка и обучение.

Другим важным участником инновационной экосистемы Швейцарии является Швейцарская ассоциация передачи технологий (swiTT), объединяющая офисы трансфера технологий швейцарских университетов, основной целью которой является содействие передаче технологий из университетов в бизнес-среду. Для достижения этой цели ассоциация создала базу данных swiTTlist, где университеты могут размещать информацию о своих патентах, доступных для лицензирования.

В инновационной экосистеме Швейцарии особое место занимают кантональные банки, среди которых выделяется Zürcher Kantonalbank (ZKB)¹¹ — крупнейший банк такого типа в стране. ZKB активно поддерживает молодые компании на всех этапах их развития, предоставляя широкий спектр финансовых услуг. Банк осуществляет инвестиции в стартапы на ранних стадиях, предоставляя финансирование в размере от 200 000 до 1 000 000 швейцарских франков. На этапе роста размер инвестиций увеличивается до 800 000–1 500 000 швейцарских франков. Кроме того, ZKB предлагает конвертируемые займы, которые могут быть преобразованы в акции при достижении определённых целей.

В контексте создания благоприятной деловой среды для управления интеллектуальной собственностью (ИС) и получения от неё выгоды, правительство Люксембурга инициировало создание таких организаций, как Люксембургский институт интеллектуальной собственности (IPIIL) и Luxinnovation. IPIIL предоставляет информацию и рекомендации по защите прав интеллектуальной собственности, а Luxinnovation¹² поддерживает предприятия в разработке и коммерциализации их инновационных идей.

Две ключевые меры, направленные на поддержку интересов интеллектуальной собственности, включают государственную программу содействия в области

¹⁰ Закон о коллективных инвестиционных схемах (Collective Investment Schemes Act, CISA) от 23 июня 2006 года (действует по состоянию на 1 марта 2024 года) // URL: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/822/en>

¹¹ Электронный портал Цюрихского Кантонального банка (Zürcher Kantonalbank). Start-up financing. // URL: <https://www.zkb.ch/en/lps/start-up-financing.html>

¹² The SME factsheet 2022 Luxinnovation. January 12, 2021. // URL: www.luxinnovation.lu/news/luxembourg-best-in-the-world-for-attracting-talent

исследований и разработок и инноваций Fit 4 Innovation, запущенную в 2017 году, а также налоговые льготы, предоставляемые пересмотренной системой IP Box. Эти инициативы способствуют не только защите интеллектуальной собственности, но и созданию условий для привлечения инвестиций и стимулирования инновационной активности в стране.

В ходе исследования опыта Люксембурга было установлено, что малые и средние предприятия (МСП) могут воспользоваться преимуществами инвестиционного фонда InvestEU¹³ для получения доступа к финансированию. Эта программа Европейского союза направлена на стимулирование инвестиций в экономику Европы и привлечение как государственных, так и частных средств для проектов, способствующих устойчивому росту, созданию рабочих мест и инновациям. Фонд InvestEU опирается на опыт Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI), предоставляя гарантии на случай первых убытков. Программа EFSI успешно привлекла значительные инвестиции и оказала поддержку множеству МСП в Люксембурге. Она также предоставляет гарантии банкам через Guarantee Scheme¹⁴, что снижает их риски при кредитовании МСП. В случае предоставления кредита малому или среднему предприятию, не обладающему материальными или нематериальными активами, такими как патенты или бренды, банк гарантирует 50% суммы кредита за счёт государства. Это способствует более активному финансированию инновационных проектов и поддерживает развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. Помимо этого, Люксембург разработал комплекс мер в сфере налогообложения, нацеленных на поощрение инноваций и привлечение инвестиций в экономику страны. В частности, в Люксембурге действует льготный налоговый режим для доходов, полученных от использования прав интеллектуальной собственности (ПИС), созданных на территории страны. Согласно закону о подоходном налоге¹⁵, доходы, полученные в результате коммерциализации ПИС, освобождаются от налогообложения на 80%. Также права интеллектуальной собственности полностью освобождены от уплаты налога на чистое благосостояние (NWT).

Инновационная стратегия правительства Великобритании направлена на стимулирование инвестиций в компании, обладающие нематериальными активами, такими как интеллектуальная собственность. Данный подход является частью более масштабной цели — укрепления позиций страны в качестве лидера в области инноваций на международной арене.

Исследования, проведённые в рамках программы корпоративных финансовых гарантий BBB (Enterprise Finance Guarantee, EFG)¹⁶, показывают, что компании, обладающие зарегистрированной интеллектуальной собственностью, имеют меньший риск невозврата кредитов. Это обусловлено тем, что такие компании с большей вероятностью выполняют свои долговые обязательства. В случае неисполнения платежей убытки для банков, предоставивших кредит, также оказываются ниже.

¹³ InvestEU Fund website: https://investeu.europa.eu/investeu-programme_en

¹⁴ WIPO Unlocking IP-backed Financing Series Country Perspectives Luxembourg's Journey WIPO, 2024 // URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2023-50-en-country-perspectives-luxembourg-s-journey.pdf>

¹⁵ Закон от 4 декабря 1967 г. «О подоходном налоге» (с изменениями, внесенными Законом от 15 декабря 2017 г. «О бюджетных доходах и расходах государства за 2018 г.»), Люксембург // URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/17931>

¹⁶ British Business Bank, Small Business Equity Tracker 2022, p. 8. // URL: www.british-business-bank.co.uk/smallbusiness-equity-tracker-2022/

Правительство Великобритании разработало ряд мер, направленных на стимулирование инвестиций в компании на ранней стадии развития. Среди этих мер можно выделить следующие¹⁷:

➤ Схемы инвестирования в предприятия (Enterprise Investment Scheme, EIS) и в начинающие предприятия (Seed Enterprise Investment Scheme, SEIS). Эти схемы предоставляют налоговые льготы инвесторам, которые вкладывают средства в малые и высокорисковые компании. Они способствуют привлечению капитала в стартапы и инновационные предприятия.

➤ Траксты венчурного капитала (Venture Capital Trust, VCTs). Эти организации инвестируют в быстрорастущие компании и также предлагают налоговые льготы. В частности, они предоставляют скидку по налогу на доходы физических лиц в размере до 50% при условии инвестиций до 200 000 фунтов стерлингов.

В дополнение к этому ведомство интеллектуальной собственности Великобритании (IPO) создало ряд инструментов и ресурсов, которые помогают компаниям эффективно оценивать и использовать свою интеллектуальную собственность (ИС) для привлечения финансирования¹⁸. Среди инструментов, которые могут помочь в этом вопросе, можно выделить «IP for Investment» toolkit¹⁹, а также руководство по оценке интеллектуальной собственности. Эти инструменты направлены на устранение разрыва между интеллектуальной собственностью и доступом к финансовым ресурсам, что позволяет компаниям лучше понимать стоимость своих нематериальных активов и привлекать инвестиции.

Опыт Люксембурга, Швейцарии и Великобритании в области инвестирования в интеллектуальную собственность (ИС) и создания инновационных экосистем показывает важность комплексного подхода к поддержке инновационного предпринимательства и стимулированию устойчивого экономического роста. Эти страны продемонстрировали, как эффективное использование ИС может стать основой для привлечения инвестиций и формирования конкурентоспособных и динамичных инновационных экосистем.

В частности, Швейцария благодаря таким организациям, как Innosuisse и Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности (IPI), а также поддержке кантональных банков активно развивает научные инновации и коммерциализацию технологий. В стране были внедрены различные инвестиционные механизмы, включая программы для стартапов и венчурных фондов, которые позволяют эффективно привлекать капитал и стимулировать развитие инновационных компаний.

Люксембург же предоставляет благоприятные условия для развития стартапов и компаний, работающих в высокотехнологичных сферах, благодаря своей налоговой системе и активной поддержке инновационных предприятий. В стране действует ряд институтов, таких как Институт интеллектуальной собственности Люксембурга и Luxinnovation, которые способствуют коммерциализации прав на интеллектуальную собственность. В рамках программ Европейского союза, таких как InvestEU, предоставляются значительные средства для финансирования малых и средних предприятий.

Кроме того, Великобритания также активно поддерживает инновационные компании, предоставляя им налоговые льготы через программы EIS и SEIS. Для оценки и

¹⁷ Tax Relief for Investors Using Venture Capital Schemes, 2023. // URL: www.gov.uk/guidance/venture-capital-schemes-tax-relief-for-investors

¹⁸ WIPO “Unlocking IP-backed Financing Series” Country Perspectives The United Kingdom’s Journey // URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2023-42-en-country-perspectives-the-united-kingdom-s-journey.pdf>

¹⁹ IPO, Business Tools and Training, 2013. // URL: www.gov.uk/government/publications/business-tools-and-training/business-tools-and-training

использования интеллектуальной собственности существует специальное Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании (IPO). Исследования демонстрируют, что компании, обладающие зарегистрированными правами на интеллектуальную собственность, имеют меньше рисков невозврата кредитов. Это делает их более привлекательными для инвесторов.

Интеллектуальная собственность является важным активом, который может сделать компанию более привлекательной для инвесторов и способствовать её долгосрочному экономическому росту. Поэтому успешное сотрудничество государственных органов, финансовых организаций и бизнеса в области защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности играет ключевую роль в формировании динамичных инновационных экосистем. Эти примеры могут служить образцом для других стран, стремящихся развивать свой инновационный потенциал, привлекать инвестиции, повышать конкурентоспособность и укреплять свои позиции на мировой арене.

- ИСТОЧНИКИ -

1. Акбердина Виктория Викторовна, Василенко Елизавета Валерьевна ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ // Журнал экономической теории. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-ekosistema-teoreticheskiy-obzor-predmetnoy-oblasti> (дата обращения: 30.11.2024).
2. Видякина О. В. Инновационная экосистема: компоненты системы // Формирование экосистемы интеллектуальной собственности. – 2021. – С. 26–29.
3. Закон о коллективных инвестиционных схемах (Collective Investment Schemes Act, CISA) от 23 июня 2006 года (действует по состоянию на 1 марта 2024 года) // URL: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/822/en>
4. Закон от 4 декабря 1967 г. «О подоходном налоге» (с изменениями, внесенными Законом от 15 декабря 2017 г. «О бюджетных доходах и расходах государства за 2018 г.»), Люксембург // URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/17931>
5. И. Г. Салимьянова, А. С. Погорельцев. Инновационные экосистемы как новые структуры экономических отношений в процессе создания инноваций // Современный менеджмент: проблемы и перспективы: сборник статей по итогам XVII национальной научно-практической конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 29–30 сентября 2022 года. Том Часть I. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2022. – С. 304–310.
6. Ларионов Валерий Глебович, Шереметьева Елена Николаевна, Горшкова Лариса Анатольевна ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-ekosistemy-v-tsifrovoy-ekonomike> (дата обращения: 30.11.2024).
7. Проскурнин С. Д. Создание самоорганизуемой инновационной экосистемы в зонах особого территориального развития Региональная экономика и управление: электронный научный журнал // Номер журнала: №4 (52), 2017.
8. Терехина, С. В. Инновационная экосистема // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXXIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 апреля 2020 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г. Ю.), 2020. – С. 96–98
9. de Vasconcelos Gomes L. A. et al. Unpacking the innovation ecosystem construct: Evolution, gaps and trends // Technological forecasting and social change. – 2018. – Т. 136. – С. 30–48.
10. Granstrand O., Holgersson M. Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition // Technovation. – 2020. – Т. 90. – С. 102098.

11. Grimaldi M., Greco M., Cricelli L. A framework of intellectual property protection strategies and open innovation //Journal of Business Research. – 2021. – T. 123. – C. 156-164.
12. Metcalfe J. S. Technology systems and technology policy in an evolutionary framework // Cambridge Journal of Economics. - 1995. -- No 19(1). - P. 25-46.
13. WIPO Unlocking IP-backed Financing: Country Perspectives / Switzerland’s Journey, WIPO, 2023 // URL: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4701>
14. WIPO Unlocking IP-backed Financing Series Country Perspectives Luxembourg’s Journey WIPO, 2024 // URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2023-50-en-country-perspectives-luxembourg-s-journey.pdf>
15. WIPO Unlocking IP-backed Financing Series Country Perspectives The United Kingdom’s Journey // URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2023-42-en-country-perspectives-the-united-kingdom-s-journey.pdf>

